

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

G'ayratova Maftuna Dilshodovna

УзГУМЯ факультет теории и практики китайского языка

uzbjavoxir1991@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6720972>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Общедидактический,
принцип,
социокультурная
коммуникация,
культура, методика,
компетенция.

ABSTRACT

Данная статья посвящена изучению вопросов методики формирования социокультурной компетенции в процессе обучения китайскому языку. Рассмотрены такие понятия как «социокультурная коммуникация», «культура» и другие понятия с точки зрения западноевропейских, отечественных и китайских ученых.

В современном мире для успешного общения специалисту, владеющим иностранным языком, помимо фоновых историко-культурных знаний и активного употребления лексических и грамматических структур, необходимым является достижение такого уровня владения языком, которое позволяет гибко реагировать на непредвиденные повороты в ходе беседы, быстро определять адекватную линию речевого поведения, безошибочно выбирать конкретные языковые средства.

Процесс формирования социокультурной компетенции студентов в обучении иностранного языка – это сложное явление, которое требует комплексного изучения с использованием различных теоретико-методологических подходов.

Так к примеру, преподавание китайского языка предусматривает ряд целей и задач, одними из которых является подготовка специалистов для дальнейшего укрепления взаимных связей между Китаем и Узбекистаном. Обучение китайскому языку предполагает не только формирование навыков грамотного владения языком, но и формирование знаний в области культуры, так как язык и культура есть понятия взаимосвязанные и взаимодополняющие. Целью преподавания китайского языка является формирование коммуникативных навыков у студентов.

Под языковой коммуникативной культурой обычно понимают специфические особенности фонетики, лексики и фразеологии. Например, в процессе общения с малознакомыми людьми китайцы могут спросить: «你多

大?» (Сколько тебе лет?), «结婚了没有?» (или «Замужем?») Женат или нет), «你在哪儿工作?» (Где работаете?). У тех, с кем знакомы могут спросить: «你吃了没?» (Ты поел?) или «你去哪儿?» (Куда ты идешь). В данных коммуникативных ситуациях иностранцы, не знающие китайскую культуру, оказываются в затрудненном положении, не зная, как правильно ответить на тот или иной вопрос и чувствуют себя не очень комфортно, потому что считают данного рода вопросы являются личной информацией. На самом деле данные вопросы являются лишь формой приветствия в китайской культуре. Для того чтобы в дальнейшем избежать конфликтов в процессе взаимодействия, необходимо параллельно с языком изучать культуру Китая и формировать навыки социокультурной коммуникативной компетенции у студентов. Правильный подход преподавателя в обучении поможет быстро и эффективно сформировать навыки коммуникации с учетом культурных особенностей и поможет студентам в будущем избежать ошибок и недопонимания в общении.

Таким образом, исследование проблем и методов обучения социокультурной коммуникации является актуальным в процессе обучения китайскому языку как основному восточному языку студентов-филологов.

В связи с разнообразием подходов, приемов и методов по формированию социокультурной компетенции в обучении китайского языка, автор данной работы в своей практике опирается на следующие принципы:

общедидактические, психологические и методические.

Общедидактический принцип включает в себя: развитие интеллектуальных способностей у студентов, активизацию знаний и речевых навыков; применение наглядных пособий для быстрого и эффективного запоминания языкового материала. Данный принцип предусматривает построение обучения, в процессе которого, студент сам является инициатором своих действий и сам принимает решения в определенной ситуации.

Психологический принцип подразумевает создание благоприятной среды в процессе обучения и условий, способствующих активной деятельности студентов. Кроме того, опираясь на психологический принцип необходимо учитывать индивидуальные особенности студента и его эмоциональное состояние. Создание непринужденной обстановки в обучении иностранного языка способствует быстрому овладению материалом и облегчает задачи преподавателя.

Методические принципы — это принципы, основаны на:

- учете условий индивида и культуры общества;
- обучении иностранного языка, ориентированного на формирование социокультурной компетенции;
- развитию у студентов системы правил социального поведения взаимодействия для коммуникации с представителем другой культуры;
- создании ситуаций для общения, в которой студенты учатся применять речевые навыки;

- создание ситуаций в которых студенты могут сравнить явления своей и иной культуры.

Таким образом, принципы формирования социокультурной коммуникативной компетенции является важным фактором в обучении иностранного языка. Опираясь на данные принципы в методике обучения социокультурной коммуникации студентов, изучающих иностранный

язык, в частности китайский, можно добиться следующих результатов: формирование знаний и умений толерантно относиться к чужой культуре, выработка умений правильно и адекватно относиться к чужому мнению и давать оценку различным ситуациям, формирование навыков преодолевать трудности в процессе коммуникации, поиск межкультурных различий и выделение идентичности.